

УДК 616.65-007.61-072.1-089.87

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13889140>*А. І. Бойко, О. Л. Щирін***ЕФЕКТИВНІСТЬ БІПОЛЯРНОЇ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ/КОАГУЛЯЦІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ СКВАМОЗНОЇ МЕТАПЛАЗІЇ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ СЕЧОВОГО МІХУРА**

Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л.Шупика, м. Київ

Authors' InformationБойко Андрій Іванович / Boyko A. <http://orcid.org/0000-0003-0423-7470>Щирін Олексій Леонідович/ Shchyryn O. <http://orcid.org/0009-0000-9100-7045>

Summary. Boyko A. I., Shchyryn O. L. **EFFICIENCY OF BIPOLAR TRANSURETHRAL RESECTION/COAGULATION IN THE TREATMENT OF SQUAMOUS METAPLASIA OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE URINARY BLADDER.** - P. L. Shupik *National University of Health of Ukraine, Kiev, Ukraine; e-mail: tatyana.torak@gmail.com.* Squamous metaplasia (SM) is a relatively rare disease of the bladder. Etiology, pathogenesis, clinical picture of the disease are still poorly understood. Most often, changes in the epithelium are associated with an infectious process in the bladder. An official treatment strategy for this disease has not yet been made public. The recommendation of many authors is the complete removal of local lesions with the help of endoscopic interventions and subsequent endoscopic control. The goal is to determine the effectiveness of transurethral resection in the treatment of squamous metaplasia of the mucous membrane of the urinary bladder. supervision 87 women who suffered from CM of the mucous membrane of the urinary bladder were examined. The minimum observation period for patients was 12 months, the maximum was 36 months. The average age of the patients observed by us was 32.6±3.3 years. Transurethral resection/coagulation of SM zones was used as the method of choice. When the functionally inferior metaplastic epithelium was removed, therapy aimed at restoring the urothelium was carried out, which led to an improvement in the quality of urination and life. Minimal surgical trauma, high accuracy of surgical intervention in closed cavities inaccessible to visual control, good hemostasis, absence of intraoperative complications, rapid cleaning of the mucous membrane of the urinary bladder, and a short period of postoperative rehabilitation are the advantages of using transurethral resection/coagulation in the case of CM.

Key words: squamous metaplasia, transurethral resection/coagulation, quality of life.

Реферат. Бойко А. І., Щирін О. Л. **ЕФЕКТИВНІСТЬ БІПОЛЯРНОЇ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ/КОАГУЛЯЦІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ СКВАМОЗНОЇ МЕТАПЛАЗІЇ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ СЕЧОВОГО МІХУРА.** Сквамозна метаплазія (СМ) - порівняно рідкісне захворювання сечового міхура. Етіологія, патогенез, клінічна картина захворювання до теперішнього часу погано вивчені. Найчастіше зміни епітелію пов'язують з інфекційним процесом у сечовому міхурі. Офіційна стратегія лікування цього захворювання досі не була оприлюднена. Рекомендацією багатьох авторів є повне видалення локальних уражень за допомогою ендоскопічних втручань і наступним ендоскопічним контролем. Мета – визначити ефективність трансуретральної резекції при лікуванні сквамозної метаплазії слизової оболонки сечового міхура. Обстежено 87 жінок,

які страждали на СМ слизової сечового міхура. Мінімальний термін спостереження за хворими становив 12 місяців, максимальний 36 місяців. Середній вік спостережуваних нами хворих становив $32,6 \pm 3,3$ роки. В якості метода вибору була застосована трансуретральна резекція/коагуляція зон СМ. При видаленні функціонально неповноцінного метаплазованого епітелію проводили терапію, спрямовану на відновлення уротелію, що приводило до поліпшення показників якості сечовипускання і життя. Мінімальна хірургічна травма, висока точність оперативного втручання в закритих порожнинах недоступних візуальному контролю, добрий гемостаз, відсутність інтраопераційних ускладнень, швидке очищення слизової сечового міхура, короткий період післяопераційної реабілітації є перевагами застосування трансуретральної резекції/коагуляції в разі СМ.

Ключові слова: сквамозна метаплазія, трансуретральної резекції/коагуляції, якість життя.

Вступ. Сквамозна метаплазія (СМ) вважається рідкісним захворюванням сечового міхура. Зареєстрована захворюваність становить 1:10 000 випадків госпіталізації [1]. Однак, згідно з деякими дослідженнями, частота госпітальної діагностики СМ становила 8,7% та 7,3% у 2005 та 2006 роках [2, 3], відповідно, припускаючи, що захворювання може бути не таким рідкісним, урологи насправді мають більше шансів зіткнулися з пацієнтами з СМ.

Морфологічно виділяють три стадії СМ сечового міхура [4]:

1. плоскоклітинна модуляція;
2. плоскоклітинна метаплазія;
3. плоскоклітинна метаплазія з кератинізацією.

У зарубіжній літературі використовують термін СМ. Вітчизняні клініцисти користуються вужчим терміном - "лейкоплакія" слизової оболонки сечового міхура.

Незважаючи на те, що перший опис СМ було зроблено в 1861 році Rokitansky, до теперішнього часу погано вивчені етіологія, патогенез, клінічна картина захворювання. Найчастіше автори пов'язують зміни епітелію з інфекційним процесом у сечовому міхурі.

У 2002 році відбулася Міжнародна консультація з діагностики неінвазивних уротеліальних новоутворень, яка визначила СМ як передбачуваний переднеопластичний стан. Коли СМ має обширний характер або пов'язана з дисплазією, стан вважається преінвазивним [5]. З цих причин повне видалення локальних уражень за допомогою тих чи інших ендоскопічних втручань і наступним ендоскопічним контролем є рекомендацією багатьох авторів [6]. Однак, на сьогоднішній день немає достатніх даних, щоб довести ці положення. Вважається, що офіційна стратегія лікування цього захворювання досі не була оприлюднена.

У деяких дослідженнях всі ураження у пацієнтів були обмежені (під час цистоскопії), а біопсія виявляла ороговілий багатошаровий плоский епітелій без атипії чи дисплазії. Це може частково пояснити відсутність злоякісної трансформації під час спостереження.

Альфа-блокатори або антихолінергічні препарати ефективні для лікування СНСШ пов'язані з доброякісною гіперплазією передміхурової залози, але вони не можуть відігравати аналогічну роль у лікуванні жінок з СНСШ [7, 8]. Наразі дискутуються нові методи дослідження. Є повідомлення про успішне лікування пацієнтів з СМ з та важкими СНСШ за допомогою ТУР у поєднанні з внутрішньоміхуровою інстиляцією гіалуронової кислоти [9]. При цьому було не тільки відзначено регрес білуватого нальоту, але також виявлено інволюцію важких СНСШ при повторному ТУР.

Ефективність ТУР або подібних методів у полегшенні СНСШ також була продемонстрована іншими дослідниками [10, 11]. Ці автори вважають, що агресивна стратегія лікування є хорошим варіантом при рефрактерності пацієток до медикаментозної терапії.

Мета роботи – визначити ефективність трансуретральної резекції при лікуванні сквамозної метаплазії слизової оболонки сечового міхура.

Матеріал та методи. У період з 2018 по 2023 рр. у відділеннях урології ЦМКБ №2 м. Краматорська і МКЛ № 4 м. Києва перебували під наглядом 87 жінок, які страждали на сквамозну метаплазію слизової сечового міхура. Усі хворі були багаторазово обстежені.

Мінімальний термін спостереження за хворими становив 12 місяців, максимальний 36 місяців. Вік хворих коливався від 18 до 84 років. Середній вік спостережуваних нами хворих становив 32,6±3,3 роки.

Тривалість захворювання становила від 6 місяців до 6 років (у середньому 2,7±0,9 років). У 76 (85,8%) зі 87 жінок захворювання було виявлено в термін менше 3 років від початку лікування.

Зазначені хворі були розділені на дві групи залежно від методів лікування. У лікуванні хворих першої групи, що становила 67 осіб, окрім традиційної терапії, проводили трансуретральну біполярну коагуляцію, або резекцію зон СМ сечового міхура. Хворі другої групи - 20 жінок, що відмовилися від хірургічного лікування та дали згоду тільки на консервативну терапію склали групу порівняння.

Для аналізу клінічного, інструментального та лабораторного обстеження, анкетування хворих, а також зміни цих параметрів під час лікування та опрацювання даних використовували статистичні методи Excel 2013. Як описові статистики для кількісних показників було використано середнє і середньоквадратичне відхилення (у вигляді М±т), для порядкових і номінальних змінних наведено частоти і процентні співвідношення. Для порівняння груп між собою за кількісними і порядковими ознаками застосовували критерій Манна-Вітні, для порівняння різних вимірювань для однієї групи використовували критерій Вілксона. Для номінальних змінних було побудовано таблиці спряженості та застосовано точний критерій Фішера.

Результати дослідження

Клінічна картина захворювання у спостережуваних нами хворих відрізнялася різноманіттям симптомів, які були як місцевими, так і загальними (таблиця 6).

Таблиця 6 – Скарги пацієток із СМ сечового міхура що були обстежені

Симптоми	І група (n=67)		ІІ група (n=20)		Критерій Фішера
	число	%	число	%	
Часті сечовипускання	64	93,4	18	90	0,494
Нічні сечовипускання	62	92,5	16	80	<0,001*
Нетримання сечі	13	9,5	2	10	1,000
Імперативні позиви	65	97	19	95	1,000
Різи та печіння в уретрі	65	95,1	17	85	0,146
Періодична гематурія	42	61,3	3	15	<0,001*
Дратівливість	61	91	18	90	0,010
Загальна слабкість	37	54,1	12	60	0,589
Швидка стомлюваність	57	85,1	16	80	0,351
Відмова від статевого акту	49	84	17	85	0,040
Болі в попереку	31	46,3	9	45	1,000
Болі над лобком	56	81,8	4	20	<0,001*
Тазові болі	51	76,1	14	70	0,430
Порушення сну	95	70,1	17	85	0,112
Зниження лібідо	51	74,4	13	65	0,421
Зниження працездатності	34	49,6	5	25	0,018

Примітка - * - статистично значущі відмінності.

У більшості жінок переважали скарги на прискорене болісне сечовипускання; різи та печіння в сечовипускальному каналі під час сечовипускання, що загострюються після статевого акту; імперативні позиви до мікцій, що часто зберігаються після акту сечовипускання, сечовипускання малими порціями, збільшення кількості нічних мікцій, болі в попереку, болі над лобком, постійний тягучий біль різної інтенсивності в ділянці сечового міхура, уретри, що посилюється під час наповнення сечового міхура і перед настанням менструації.

Також вони відзначали скарги на підвищену стомлюваність і дратівливість, загальну слабкість, зниження працездатності, порушення сну, зниження лібідо, вимушену

необхідність відмови від сексуальних стосунків.

До числа найчастіших і найбільш значущих скарг, що їх пред'являють хворі із розладами сечовипускання, пов'язаними із СМ сечового міхура, належать: болі над лоном, у промежині, уретрі в спокої та під час статевого акту, дизурія, термінальна гематурія, що періодично з'являється. Так, у спостережуваних нами жінок подібні скарги мали місце у 158 (89,3%) з них. Більшість хворих відзначали наявність у них кількох симптомів одночасно.

Слід зазначити, що вік хворих, тривалість захворювання і клінічні прояви були порівнянними у відсотковому відношенні в обох групах хворих.

Одним із перспективних напрямів у лікуванні СМ сечового міхура є використання біполярної абляції, яку було застосовано у всіх 67 жінок основної групи.

Втручання виконувалися хірургами, які мали великий досвід у техніці трансуретральної резекції. Операцію виконували під внутрішньовенною анестезією. При виконанні операції використовували резектоскоп із постійним потоком промивної рідини виробництва K. Storz із зовнішнім діаметром 26 Fr та біполярним робочим елементом. Хірургічне втручання виконували в режимі біполярної резекції за допомогою електрохірургічних генераторів декількох виробників із потугою 100 W для розрізу та 80 W для коагуляції. Для ірігації використовували розчин NaCl 0,9% («фізіологічний розчин»).

Після введення резектоскопа до порожнини сечового міхура виконували ініціальний огляд слизової оболонки для ідентифікації уражень, їх розмірів, країв, також отворів сечоводів і шийки сечового міхура. Необхідно зауважити, що хірургічному втручанню завжди передувала за 7-10 днів цистоскопія із верифікацією ураження сечового міхура, щипковою біопсією та встановлення морфологічного діагнозу.

У разі наявності вогнищ СМ без кератинізації та розмірів їх до 1 см виконували коагуляцію бляшок без резекції слизової оболонки. Такий метод хірургічного лікування застосовано у 31 хворій першої групи. У разі наявності кератинізуючої сквамозної метаплазії, або розмірів ураження більше 1,5 см виконували резекцію патологічно змінених шарів слизової оболонки, іноді комбінуючи із коагуляцією окремих ділянок метаплазії слизової оболонки.

У разі резекції починали її з латерального краю ураження. Глибина резекції була такою, що дозволяла досягти здорових тканин, загалом не більше 1,5-2 мм. Наприкінці процедури вводили катетер Фолея, який видаляли через 6-8 годин. Знеболюючи препарати призначали на 2-3 суток. Хвору виписували в день процедури.

Тривалість оперативного втручання залежала від площі зон СМ сечового міхура, але не перевищувала 20 хвилин.

Лікування всіх хворих проводили тільки в стаціонарі. У хворих першої групи (n=67) одночасно з призначенням консервативного лікування використовували оперативне лікування – біполярну трансуретральну резекцію/коагуляцію зон СМ оболонки сечового міхура.

У хворих другої групи (n=20) проводили тільки консервативне лікування хронічного циститу без виконання оперативного втручання.

Критеріями оцінки результатів лікування хворих із СМ сечового міхура були зменшення болісних і дизуричних явищ, швидкість і повнота зникнення клінічних проявів захворювання, показники урофлоуметрії, поліпшення психоемоційного статусу жінок.

У таблиці 1 наведено строки регресії клінічних проявів дизурії на тлі СМ сечового міхура у хворих першої та другої груп.

Виявилося, що біль і печіння в сечовипускальному каналі в більшості хворих першої групи почали зменшуватися з третьої доби і зникали в середньому до $4,1 \pm 0,7$ доби, тоді як у жінок другої групи, які отримували традиційне консервативне лікування без застосування оперативного втручання, біль і печіння в уретрі зникали лише в середньому до $12,1 \pm 0,4$ доби ($p < 0,05$).

Припинення дизуричних явищ відзначено у хворих першої групи в середньому до $7,2 \pm 0,9$ доби, а у жінок другої групи - до $15,7 \pm 4,3$ доби ($p < 0,05$).

Зникнення болю над лобком і попереку у хворих першої групи спостерігалось в середньому на $6,1 \pm 4,1$ добу, а в другій групі - на $11,24 \pm 0,4$ добу ($p < 0,05$). Ліквідація порушення сну у хворих першої групи відзначена на $8,94 \pm 0,3$ добу, а у хворих другої групи

- на 17,34±0,2 доби (p<0,05).

Таблиця 1

Терміни регресу клінічних проявів під час лікування хворих на СМ слизової оболонки сечового міхура (у добах)

Клінічні прояви захворювання	I група (n=67)	II група (n=20)	Порівняння груп, p (критерій Манна-Вітні)
Зникнення болю та печіння в уретрі	4,14±0,7	12,1±0,4	<0,05*
Зникнення дизуричного синдрому	7,24±0,9	15,74±4,3	<0,05*
Зникнення болю над лобком і попереку	6,14±0,1	11,24±0,4	<0,05*
Ліквідація порушення сну	8,94±0,3	17,34±0,2	<0,05*
Зникнення сексуальних розладів	28,34±0,4	57,14±0,3	<0,05*

Поліпшення за основними показниками копулятивної дисфункції (лібідо, диспареунія, оргазм) зафіксоване в першій групі серед тих, хто пред'являв подібні скарги, хворих на 28,3±0,4 доби (p<0,05), у другій групі - на 57,1±0,3 доби (p<0,05).

Контрольне обстеження хворих для вивчення результатів проводили через 3, 6 і 12 місяців. Результати контрольного обстеження наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Клінічна та уродинамічна оцінка віддалених результатів лікування хворих на СМ сечового міхура

Групи хворих	Терміни обстеження			
	до лікування	через 3 місяці	через 6 місяців	через 12 місяців
"Шкала симптомів тазового болю, імперативного та прискороного сечовипускання" (бали)				
I група	19,3±3,9	7,64±3,4*,**	8,54±4,3*,**	9,14±4,9*,**
II група	21,44±3,2	18,34±2,7*,**	18,74±2,3* ^д	19,14±1,7*,**
Кількість сечовипускань за добу				
I група	10,8±3,5	5,9±1,2*,**	6,44±2,3*,**	7,1±2,6*,**
II група	11,5±2,1	9,4±1,6*,**	9,7±2,6*,**	10,1±1,2*,**
Кількість нічних сечовипускань				
I група	1,8±1,4	1,1±0,7*,**	1,3±0,8*,**	1,2±0,9*,**
II група	2,7±1,1	1,9±0,9*,**	2,1±0,7*,**	2,3±1,1**
Об'єм сечового міхура (мл)				
I група	128,2±21,2	201,4±19,6*,**	196,4±23,7*,**	182,1±25,3*,**
II група	126,4±18,4	164,3±20,1*,**	150,3±15,3*,**	138,3±21,2*,**
Максимальна швидкість потоку сечі Q_{макс}, мл/сек)				
II група	17,4±1,8	25,6±5,8*,**	23,1±3,9*,**	24,6±4,2*,**
II група	18,2±1,3	20,3±0,9*,**	19,1±1,1*,**	19,0±0,7*,**

Примітки

1 * - статистично значущі відмінності стосовно значень до лікування (p <0,05, критерій Вілкоксона).

2 ** - статистично значущі відмінності між групами на момент вимірювання (p<0,05, критерій Манна-Вітні).

Звертає на себе увагу істотне поліпшення акту сечовипускання, зростання максимальної швидкості потоку сечі, збільшення ефективного об'єму сечового міхура, поліпшення якості життя пацієнтів.

Так, якщо до лікування сума балів захворювання за Шкалою симптомів тазового болю, імперативного та прискороного сечовипускання (Pelvic pain and urgency/frequency patient symptom score) у хворих першої групи становила $19,3 \pm 3,8$, то після лікування знизилася у 2,1 раза та становила $9,1 \pm 4,9$ бала, а у хворих другої групи знизилася незначною мірою та становила $19,1 \pm 1,7$ балів, тоді як до лікування була $21,4 \pm 3,2$ бала. Різниця статистично високо значуща ($p < 0,001$), критерій Манна-Вітні.

Також у хворих першої групи після лікування було відзначено суттєве збільшення об'єму сечового міхура. Якщо до лікування максимальний об'єм сечового міхура у хворих цієї групи дорівнював $128,24 \pm 21,2$ мл, то після лікування - $182,1 \pm 25,3$ мл. У хворих другої групи цей показник становив $126,4 \pm 18,4$ мл і $138,3 \pm 21,2$ мл. Різниця статистично значуща ($p < 0,001$, критерій Манна-Вітні).

Значне поліпшення акту сечовипускання та якості життя хворих із СМ сечового міхура після лазерної абляції зон СМ сечового міхура слід пояснювати тим, що на межі "лазерної" рани спостерігається зовсім незначна лейкоцитарна інфільтрація, що призводить до зменшення зони запального набряку та скорочення фази проліферації. Лазерне випромінювання забезпечує стерильність післяопераційної рани, знижує небезпеку розвитку інфекційно-запальних ускладнень у післяопераційному періоді.

Для порівняння значень показників на протязі періодів спостереження після лікування зі значеннями після лікування всередині кожної групи використовували критерій Вілкоксона. Для порівняння груп між собою за кожним показником на кожен момент часу застосовували критерій Манна-Вітні.

В обох групах значення всіх показників на кожному вимірі після лікування статистично значуще відрізняються від значень до лікування ($p < 0,05$), за винятком кількості нічних сечовипускань через 12 місяців у групі порівняння, там відмінності статистично не значущі ($p > 0,1$).

Під час порівняння груп між собою відмінності були статистично значущими за всіма показниками на кожному вимірі ($p < 0,05$), за винятком кількості сечовипускань за добу і середньоефективного об'єму сечового міхура на вимірі до лікування ($p > 0,1$).

Протягом перших 6 місяців після проведеного оперативного лікування і завершення комплексного лікування у 62 (92,5%) зі 67 спостережуваних нами хворих першої групи, які страждали на СМ слизової оболонки сечового міхура, були відмічені такі ознаки поліпшення стану – зникнення больового синдрому, нормалізація акту сечовипускання, поліпшення психоемоційного стану, відсутність характерної для СМ сечового міхура цистоскопічної картини. Однак зникнення цих симптомів після лікування було відзначено тільки в 5 (25%) жінок другої групи ($p < 0,001$). При подальшому спостереженні за хворими протягом 2 років у 6 (9%) жінок першої групи і у 14 (70%) хворих другої групи було виявлено рецидиви захворювання ($p < 0,001$).

Ці дані, залежно від виду проведеного лікування, наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

Віддалені результати комплексного лікування хворих на СМ сечового міхура

Групи хворих	Кількість хворих	Фаза стійкої ремісії хвороби			Порівняння груп, р (точний критерій Фішера)
		через 6 місяців	через 12 місяців	через 24 місяці	
I група	67	62 (92,5%)	63 (94%)	61 (91%)	p>0,001*
II група	20	5 (25%)	6 (30%)	6 (30%)	

Примітка - * - статистично значущі відмінності.

Виявилось, що у жінок із СМ сечового міхура, які, окрім традиційної консервативної

терапії, зазнавали оперативного лікування, фазу стійкої ремісії хвороби у віддаленому періоді було виявлено в 62 (92,5%) зі 67 хворих, тоді як у хворих другої групи - лише в 6 (30%) із 20 хворих ($p < 0,001$).

Усе це свідчить про необхідність комплексного лікування хворих на сквамозну метаплазію сечового міхура. Це лікування повинно включати етіологічний вплив (антибіотики і хіміопрепарати), симптоматичне лікування і патогенетично обґрунтований вплив на патологічний процес, зокрема і трансуретральну резекцію/коагуляцію зон СМ сечового міхура.

Висновок. Ґрунтуючись на отриманих даних, можна зробити висновок, що для отримання максимального ефекту в терапії СМ слизової сечового міхура (II-III стадія) необхідно використовувати як метод вибору трансуретральну резекцію/коагуляцію зон СМ сечового міхура. При видаленні функціонально неповноцінного метаплазованого епітелію проводять терапію, спрямовану на відновлення уротелію, при цьому відбувається поліпшення показників якості сечовипускання і якості життя жінок, підвищується рівень ефективності лікування хворих на СМ сечового міхура.

Перевагами застосування трансуретральної резекції/коагуляції в разі СМ сечового міхура є мінімальна хірургічна травма, висока точність оперативного втручання в закритих порожнинах, які недоступні прямому візуальному контролю, добрий гемостаз, відсутність інтраопераційних ускладнень (середній післяопераційний ліжко-день $3,7 \pm 2,3$), швидке очищення (до 1 місяця) слизової сечового міхура від струпа, короткий період післяопераційної реабілітації.

Поєднання трансуретральної резекції/коагуляції зон СМ сечового міхура з традиційною консервативною терапією дає виражений клінічний ефект, що дає змогу скоротити терміни лікування і зменшити частоту СМ сечового міхура.

Література/References:

1. Connery DB. Leukoplakia of the urinary bladder and its association with carcinoma. *J Urol.* 1953;69:121-127
2. Tang X, Ye Z, Tang M. The clinical features and diagnosis of vesical leukoplakia. *J Clin Surg.* 2005;13:734-735.
3. 15. Xiuying T, Zhangqun Y, Min T, et al. Clinical diagnosis of vesical leukoplakia. *J Clin Urol.* 2006;21:353-354.
4. Mierzwiak J, Murray S, Sperandio V, Alhalabi F, Zimmern PE. Efficacy of trigone fulguration in the management of recurrent urinary tract infections in women. *Eur Urol Suppl.* 2012;11(1):e193.
5. Lopez-Beltran A, Cheng L, Andersson LC, et al. Preneoplastic nonpapillary lesions and conditions of the urinary bladder. An update based on the Ancona International Consultation. *Virchows Arch.* 2002;440:3-11.
6. Bell C, Meara N, Gulur D, Middela S. Keratinising squamous metaplasia of the bladder. *BMJ Case Rep.* 2018 Aug 16;2018:bcr2018225303. doi: 10.1136/bcr-2018-225303.
7. Robinson D, Cardozo L, Terpstra G, Bolodeoku J. A randomized double-blind placebo-controlled multicentre study to explore the efficacy and safety of tamsulosin and tolterodine in women with overactive bladder syndrome. *BJU Int.* 2007;100:840-845.
8. 20. Ablove T, Bell LN, Liang H, Chappell RJ, Toklu HZ, Yale SH. The effect of solifenacin on postvoid dribbling in women: results of a randomized, double-blind placebo-controlled trial. *Int Urogynecol J.* 2018;29: 1051-1060.
9. Benelli A, Varca V, Vaccaro C, et al. Keratinizing squamous metaplasia of the bladder: our experience and current approaches. *Urologia.* 2018;3:391560318810197
10. Grzech-Lesniak K, Sculean A, Gašpirc B. Laser reduction of specific microorganisms in the periodontal pocket using Er:YAG and Nd:YAG lasers: a randomized controlled clinical study. *Lasers Med Sci.* 2018; 33:1461-1470.
11. Tramoyeres Galvañ A, Canovas Ivorra JA, Sánchez Ballester F, De la Torre Abril L, López Alcina E, Navalón Verdejo P, Zaragoza Orts J. Metaplasia escamosa vesical, a propósito de un caso. Revisión de la uteratura [Bladder squamous metaplasia: report of one case

Внесок авторів/ authors' contribution:

Концептуалізація (Бойко А.І., Щирін О.Л.), методологія (Бойко А.І.), формальний аналіз (Щирін О.Л.), керування даних (Щирін О.Л.), формування висновків (Бойко А.І., Щирін О.Л.), написання статті (Щирін О.Л.). Всі автори прочитали й погодились з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла в редакцію 23.08.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 618.177:618.177-089.888.11:612.631.1-008.64:577.121.7

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13889146>

О. М. Носенко, Р. Я. Демидчик

ВИРАЖЕНІСТЬ ОКИСЛЮВАЛЬНОГО СТРЕСУ В ЖІНОК З ІМПЛАНТАЦІЙНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

Одеський національний медичний університет

Authors'Information

Носенко Олена Миколаївна ORCID 0000-0002-7089-2476

Демидчик Ростислав Ярославович ORCID 0009-0004-2385-8664

Summary. Nosenko O. M., Demidchik R. Ya. **EXPRESSION OF OXIDATIVE STRESS IN WOMEN WITH IMPLANTATION FAILURE.** – *The Odessa National medical university; e-mail: nosenko.olena@gmail.com.* **The purpose** of the study is to determine the features of the free radical oxidation (FRO) and antioxidant protection (AOP) systems in women with recurrent implantation failure (RIF). **Material and methods.** 103 women of reproductive age with infertility and RIF of group I, who were repeatedly treated in IVF-ET cycles, and 32 conditionally healthy fertile women of control group K were comprehensively examined. A retrospective analysis of the examination results was performed depending on the onset of pregnancy in the current IVF-ET cycle. Accordingly, the examined women of group I were divided into 2 groups: group A – 35 women with onset of pregnancy in the current cycle of IVF-ET, group B – 68 patients with no onset of pregnancy in the current cycle of IVF-ET. The indicators of FRO and AOP were evaluated. **The results.** Women with RIF have been found to have increased increasing the content of new conjugates of unsaturated fatty acids in the blood plasma by 1.35 times ($p<0.01$), malondialdehyde in blood erythrocytes by 1.90 times ($p<0.01$), peroxide hemolysis of erythrocytes by 1.34 times ($p<0.01$). The reduction of the AOP system during RIF is manifested by a decrease in the activity of superoxide dismutase in the blood plasma by 1.29 times ($p<0.01$), the concentration of tocopherol- α ((12.22 ± 0.15) vs. (13.33 ± 0.28) mg/ l,